

TOPINAMBUR O'SIMLIGINI DORIVOR XUSUSIYATI MAVZUSI

Samandarova Gulxayo Nasriddin qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-133>

ARTICLE INFO

Received: 12th February 2023

Accepted: 21th February 2023

Online: 22th February 2023

KEY WORDS

Faol moddalar, Topinambur, marfologiya, Inulina, fiziologiya, Urolitioz, murakkabguldoshlar oilasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada topinambur o'simligining dorivorlik xususiyati, ekologiyasi, marfologiyasi, yetishtirish texnologiyasi haqida ma'lumot berilgan.

Toshkent shahridagi «O'zekspomarkaz»da Innovatsion g'oyalar, texnologiya va respublika yarmarkasida qariyb 650 ta yangi taklif taqdim etilmoqda.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti yarmarkada topinambur yetishtirish va uning konsentratidan quvvat ishlab chiqarishni namoyish qildi.

Universitetning biologiya kafedrasida dotsenti Mahmuda Nazarovaning so'zlariga ko'ra, topinambur ko'plab foydali loyiha ega. Shu bois bu o'simlikni Qoraqalpog'istonda rivojlantirish yetishtirish yo'lga qo'yildi. Uning suti yurak qon-tomir kasalliklaridan aziyat chekayotgan, qandli diabet kasalligi uchun foydali bo'ladi.

Yarmarkada bu mahsulot asosida dori maxsulotlarini ishlab chiqarish uchun hamkor topish lozim. Ma'lumot uchun, topinambur (yoki ildizmevali kungaboqar) o'simligining vatani Shimoliy Amerika bo'lib, u yerda o'simlikning yovvoyi turlari bor. O'simlikni, alohida, "yer noki" deb ham atashadi.

Topinambur barcha asrlarida o'sadi va o'stiriladi.

TOPINAMBUR, yernok (*Helianthus tuberosus* L.) —murakkabguldoshlarga mansub ko'p yillik o'simlik, tuganak mevali yemxashak ekini. Vatani — Shim. Amerika. Yevropaga 17-a. boshlarida keltirilgan. Rossiyada 18-asrda tarqalgan. O'zbekistonda silosbop ekin sifatida ekiladi. Poyasining ko'rinishi kungaboqarni eslatadi. Yer osti poyalarida 20—70 ta noksimon (yernok nomi shundan), cho'zinchoq, urchuqsimon va sirti silliq yoki burushikli tuganak hosil bo'ladi. Ildizi popuksimon, tuproqqa 2—3 m kirib boradi. Bo'yi 1,2—2,5, ba'zan 4 m gacha. Barglari bandli, tuxumsimon, gullari savatchato'pgulga yig'ilgan. Mevasi pista, 1000 dona pistasi vazni 7—8 g.

Topinamburning yer usti poyasi —5°, yer osti poyasidagi tuganaklar —18° ga chidaydi. Ozuqaga talabchan, Sho'rlanmagan tuproqlarda o'sadi. O'suv davri 120—180 kun. Topinambur ayni paytda texnik va oziq-ovqat o'simligi hisoblanadi. Tuganagi oziq-ovqatga

ham ishlatiladi. Tarkibida 2,3% oqsil, 0,2% moy, 17,9% azotsiz moddalar, 1,3% kul va b., shuningdek, 16—18% insulin [undan qand (fruktoza), spirt ishlab chiqariladi], V., S vitaminlar, 100 kg palagida 22,5 ozuqa birligi va 1,8 kg hazm bo'luvchi protein bor. Topinamburdan tibbiyotda har xil doridarmonlar tayyorlanadi. Topinambur yetishtirish uchun 25—50 g li tuganaklari ekiladi (yiriklari faqat bahorda kesib ekilishi mumkin). Ekish sxemasi: 70×70, 60×60, chuq. 10—15 sm. Poyasi yoz o'rtasida o'riladi, kuzda tunganagi kavlab olinadi. Ko'kati o'rilmasa tuganak hosildorligi yuqori bo'ladi. Hosildorligi: ko'k massa bo'yicha 350 — 500 s/ga, tunganagi bo'yicha 200—250 s/ga. Tunganagi yer ostida yaxshi saqdanadi, shu sababli uni zaruratga qarab kavlab olinadi. Topinamburning hosillarini yetishtirish va g'ayrioddiylik, o'simlikning oddiylik, qulay sharoitlarda yetishtirish va foydali ildiz ekin yuqori hosilini olish bilan bog'liq.

Ko'p yillik chuqur va kuchli, qalinlashib, rivojlanish va ko'pincha yuklaydi. Yer osti ildizi (kurtaklar) 30 ta tuguncha qilishi mumkin, ildizlarga o'xshash ildizlarga o'xshaydi. U yumaloq, nok yoki kiyimimon bo'lishi mumkin va vazni 10 dan 150 grammgacha. Ildiz turli soyalarining nozik terisi bilan: oq, sariq, sariq qizil va hatto binafsha rang. Shumli va oziq-ovqat mahsulotlari bilan xushbo'y xususiyatlari sholg'om yoki karam pichog'i ta'miga o'xshaydi. Topinambur gullari savatning mornisida, diametri 2 dan 10 sm gacha o'zgarib turadi. Oltin sariq rangli infroges kichik kungaboqarlarga o'xshaydi. Avgustdan oktyabrgacha, qaysi sharoitga qarab, sopol no gullari.

Mevali urug'lar kuzga qarab pishadi. Topinambur urug'lari yoki ildiz mevalari. Kuzning yarmida ildiz mevalarini so'rang, keyin ular ovqatlanish uchun to'liq tayyor.

Inulina (Insulinning tabiiy analiqi) kabi moddalardagi bunday moddaning mazmuni tufayli, nok diabetdan aziyat chekadigan odamlar foydalanish uchun topraklama paydo bo'ladi. Tozalashdan keyin darhol topinamburban, vaqt o'tishi bilan ildiz ichidagi qism fruktozaga aylantiriladi. Keyin zambil fudri xarakterli shirin ta'mga ega bo'ladi.

Urolitioz, anemiya, podasi, ichak va me'da traktining cho'kindi va kasalliklarini davolashda sabzavot madaniyati ham qo'llaniladi. Ildizlarning noyob davolovchi tarkibi qon bosimini kamaytirishga imkon beradi, tanadagi toksinlar va xolesterolni olib tashlashga yordam beradi, qonda gemunitet tizimining ishini oshiradi va virusli infeksiyalarga qarshi kurashni rag'batlantiradi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Topinambur ko'pincha kartoshka bilan taqqoslanadi. Topinamburning yashil massasi (poya va barglari) qayta ishlanadi va chorvachilikda ishlatiladi. Va ajablanarli emas, chunki ildizlarning biokimyoviy tarkibi juda o'xshash. Topinamburning ozuqaviy xususiyatlari ba'zida ko'plab sabzavotlardan ustundir. Tuber tarkibiga protein, mineral tuzlar, inulin, fruktoza, izoelementlari va vitaminlar kiradi. Ko'p yillik o't ildiz mevalari pishloq va qayta ishlangan shaklda ishlatiladi.

References:

1. Dorivor O'simliklarni Yetishtirish Texnologiyasi. O'.Axmedov.pdf
2. Yuldashev A. S. K primeneniyu senopopulyacionnogo podxodo pri izuchenii lekarstvennix rasteniy. xalqaro ilmiy-amaliy konf. materiallar. Andijon 2007 yil.
3. www.google.com internet sayti